

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, IV-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google
Scholar

ISSN
INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

OpenAIRE

ISSN: 3060-463X

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

EPOKSID-DIAN VA FENOLFORMALDEGID GIBRID BOG'LOVCHISI ASOSIDA YUQORI YEYILISH VA KORROZIYABARDOSH ANTIFRIKSION QOPLAMALAR YARATISH	10
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNI BOSHQARISH VA TARTIBGA SOLISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	16
Mamayusupova Dilovarxon, Maxmudaliyeva Manzuraxon, Toyirjonov Shokirjon	
FRANSUZ, RUS VA O'ZBEK TILLARI SPORT TURIZMI TERMINLARINING LEKSIK-SEMANTIK VA LINGVOMADANIY TADQIQI.....	20
Ma'rupova Gulnoz	
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ХРАНЕНИЯ ПЛОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	24
Муратов Абдулазиз Уктамович	
DIGITAL TRANSFORMATION AND EMERGING TRENDS IN INFORMATION TECHNOLOGY.....	29
Daminova Barno, Esmurodova Zarnigor, Boltayev Javohir, Kuziboyeva Lobar	
FRANSUZ, RUS VA O'ZBEK TILLARI SPORT TURIZMI TERMINLARINING LEKSIK-SEMANTIK VA LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	34
Ma'rupova Gulnoz Umarjonovna	
MINTAQA IQTISODIY O'SISHIDA XIZMATLAR SOHASI TARKIBIY O'ZGARISHLARINING STATISTIK TAHLILI: XORAZM VILOYATI MISOLIDA	38
Raximov Alisher Ibragimovich	
KREDIT SKORINGIDA XULQ-ATVOR OMILLARINI BAHOLASH: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY QO'LLANILISHI	45
BekmurodovAbbos Amiriddinovich	
ECONOMETRIC INVESTIGATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION ACTIVITIES IN KARAKALPAKSTAN REPUBLIC.....	49
Makhambetova Uringul Reimbaevna	
GETEROKOMPOZIT POLIMER QOPLAMALAR SIRTINING SHAKLLANISHI VA ULARNING PAXTA TOLALARI SIFATIGA TA'SIRINI TADQIQ ETISH	55
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
GRADIENT BOOSTING (XGBOOST) VA TEGISHLILIK FUNKSIYALARIGA TAYANGAN STATISTIK KLASSIFIKATSIYA USULINING SOLISHTIRMA BAHOLANISHI	62
Ergasheva Ma'mura Gayratovna	
QURILISH SOHASIDA KICHIK VA YIRIK BIZNES SUBYEKTLARI INTEGRATSIYASI SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	69
Axmedova Nilufar Shuxratovna	
LARAVEL PLATFORMASIDA NEYROTARMOQLARNI QO'LLASH ORQALI FOYDALANUVCHI XATTI-HARAKATLARINI BASHORAT QILISH VA TAVSIYA TIZIMLARINI YARATISH	74
Jo'rayev To'xtasin, Abdusattarov Odiljon, Boymatov Mexrojiddin, Maxkamov A'zimjon, Nabijonov Abduqodir	
BEHIND THE 30% TARGET: A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR WOMEN'S ACADEMIC LEADERSHIP IN UZBEK UNIVERSITIES	82
Farida Nishanova	
QURILISH SANOATIDA TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH: NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUVLAR	87
Abdullayev Axror Jaxbarovich	
BALIQCILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING OBYEKTIV ZARURIYATI.....	92
Iskandar Yunusov	

TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI KREDITLASHDAGI BANK KREDIT RISKLARINI PASAYTIRISH YO'LLARI.....	98
Toymuxamedov Ibrohim Rixsiboyevich	
KO'P KVARTIRALI UY-JOY FONDINI BOSHQARISHDA PROFESSIONAL XIZMAT KO'RSATISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARI	108
Rahimov Qodir Ergashevich	
НИЗКОУГЛЕРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА КАК НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА	115
Расулкулов Жамшидбек Акрамкулович	
ERKIN IQTISODIY ZONALARNING MOHIYATI VA ULARNING PRINSIPLARI	124
Ubaydullayev Muxammadjon, Akbarov Diyorbek	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MEHMONXONA XIZMATLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING IQTISODIY AFZALLIKLARI.....	128
Raxmonova Nigina Anvarovna	
EMPLOYEE WELL-BEING IN POST-REFORM UZBEKISTAN: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW AND RESEARCH AGENDA	132
Farida Nishanova	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH MEKANIZMLARI.....	137
Inobatov Abror Boshlarovich	
REAL SEKTORNING INSTITUTSIONAL TARKIBI VA TRANSFORMATSIYA TENDENSIYALARI.....	144
Isroilova Muhabbat Rustamjon qizi	
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОСТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ «SAG EXPRESS»)	151
Мусаева Шоира Азимовна	
O'ZBEKISTONDA YALPI ICHKI MAHSULOT DINAMIKASINING ICHKI ISTE'MOLGA TA'SIRI	161
Djumayev Zayniddin Axmedovich	
O'ZBEKISTON TASHQI IQTISODIY FAOLIYATIDA KICHIK BIZNES O'RNINI OSHIRISHNING STATISTIK USULLARDAGI TAHLIL.....	166
Yadgarova Nigora Rixsulla qizi	
KATTA HAJMDAGI MA'LUMOTLARNI REAL VAQT REJIMIDA VIZUALIZATSIYA QILISH UCHUN ADAPTIVE M4 GEOMETRIK-PERSEPTUAL AGREGATSIYA ALGORITMI.....	170
Nuraliyev Faxriddin, Hotamov Farhod, Muxamedjonova Zuxra	
АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ В РАЗВЕТВЛЁННЫХ ПАССИВНЫХ ОПТИЧЕСКИХ СЕТЯХ (PON).....	175
Киямов Рахматулло Рузиевич	
MARKETING KOMMUNIKATSIYALARI ORQALI HUDUDLARNING INVESTITSION SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISH.....	180
Xolmurotova Diyoraxon, Xoliyorova Shoxista	
OZIQ-OVQAT XAVSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT STRATEGIK ZAXIRALARINING O'RNINI	184
Bazarov Nazirjon, Normurodov Alibek	
O'ZBEKISTONDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH VA UNI BARTARAF ETISHDA TADBIRKORLIKNING ROLI: IQTISODIY TAHLIL VA TENDENSIYALAR.....	190
Uzakov Sh. Sh.	
MINTAQADA TABIIY KAPITALNI JAMG'ARISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	196
Raximov Faxriddin Shavkatovich	
СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ	201
Петр Ким	

УЧЁТ ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ.....	207
Туракулов Шахриёр, Пашаходжаева Дилдора HUDUDIY IQTISODIY O'SISH DRAYVERLARINI KO'P OMILLI REGRESSION TAHLIL ASOSIDA MIQDORIY BAHOLASH (BUXORO VILOYATI TUMANLARI MISOLIDA).....	213
Ergashev Sherali Erali o'g'li NOAN'ANAVIY PUL-KREDIT SIYOSATI INSTRUMENTLARINING MAKROIQTISODIY KO'RSATKICHLARGA QISQA MUDDATLI TA'SIRINI EMPIRIK BAHOLASH	217
Djumonov Dilshod Safaroliyevich O'ZBEKISTONDA YALPI ICHKI MAHSULOT DINAMIKASINING ICHKI ISTE'MOLGA TA'SIRI	222
Djumayev Zayniddin Axmedovich JIZZAX VILOYATI KICHIK BIZNES TIZIMINING EMPIRIK MA'LUMOTLAR BAZASI VA TAVSIFIY STATISTIK TAHLILI	227
Atamuratova Gulrux Muzafarovna KIMYO SANOATI KORXONALARIDA DIVERSIFIKATSIYA SAMARADORLIGINI INTEGRAL BAHOLASH VA 2032-YILGACHA PROGNOZLASH.....	232
Razikov Otabek Rustamovich ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАЗВОЛКНЕНИЯ ПУТАНКИ	240
Одилхонова Нафиса, Атаханов Авазбек SOLIQ BOSHQARMALARIDA AGILE MENEJMENT TAMOYILLARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARINING EMPIRIK-STATISTIK TAHLILI	247
Sayfiyev Jasur Ravshanovich O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DAVLAT XARIDLARI TIZIMIDA RAQOBAT MUHITI VA SHAFFOFLIKNI TA'MINLASHNING MOLIYAVIY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	253
Rizoqulova Elnora Otabek qizi YOSHLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING MINTAQAVIY OMILLARI.....	260
Ergashev Erkin Iroqovich QULOQ CHANOG'I VA YUZ YON TASVIRI ASOSIDA SHAXSNI IDENTIFIKATSIYALASH.....	264
Mamatov Narzillo, Samijonov Abdurashid, Abdullaeva Barno, Usarov Jurabek ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РОТОРНО-УПРАВЛЯЕМЫХ СИСТЕМ (РУС) И ВИНТОВЫХ ЗАБОЙНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (ВЗД) ПРИ БУРЕНИИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ	271
Жахонгир Эркин угли Абдиганиев, Шерали Халлокович Умедов KO'KRAK BEZI SARATONINING MOLEKULYAR SUBTIPLARINI PROGNOZ QILISHDA MULTIPARAMETRIK MRT VA SUN'IY INTELLEKT MODELLARINING INTEGRATSIYASI	282
Sulaymanov Dilshod, Alikariyev Isroiljon ERKIN IQTISODIY HUDUDLAR VA KICHIK SANOAT ZONALARINI TASHKIL ETISH HAMDA TAKOMILLASHTIRISH ("URGUT" ERKIN IQTISODIY ZONASI MISOLIDA)	288
Yazdanov Mirjaxon G'ayrat o'g'li IQLIM O'ZGARISHLARINING HUDUD BARQAROR RIVOJLANISHIGA TA'SIRINI BAHOLASH REYTINGI: NAZARIY-USLUBIY YONDASHUV	294
Madenova Elmira Nizamatdinovna TIJORAT BANKLARI FOYDASINI SOLIQQA TORTISHNING NAZARIY JIHATLARI	300
Turanov M. Sh. BELAZ YUK MASHINALARINING SHARLI O'Q DETALLARDAGI KUCHLANISH KONSENTRATSIYASINING TAHLILI VA MUSTANKAMLIKKA TA'SIRI.....	306
Yusupov Abdulaziz, Pushanov Akbar, Jo'raqulov Ixtiyor, Jaxonov Shoxrux ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА С НАКЛОННЫМИ КОЛКАМИ НА КОЛКОВЫХ БАРАБАНАХ.....	311
Эргашев Рахимжон, Мавлянов Айбек, Росулов Рузимурод SUV-SUV TIZIMIDA ISSIQLIK ALMASHINISH JARAYONINI JADALLASHTIRISH	316
Karabayev Asatilla, Yo'lliyev Shukurali, Abduqayumov Jamoliddin	

HUDUDLARDA AGROTURISTIK SALOHİYATNI BAHOLASH USLUBI	323
Qodirov Azizjon, Rustamov Adhamjon, Jumayeva Ozoda	
ROI-WEIGHTED PRIMARY FRAME FILTERING FOR EFFICIENT DEEP VIDEO SURVEILLANCE	329
Shohruh Begmatov, Mukhriddin Arabboev, Akhram Nishanov	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MINTAQAVIY RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA SUN'IY INTELEKTDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	340
Sharipova Munojot Murodullayevna	
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	348
Баходиров Азизжон Баходирович, Пашаходжаева Дилдора Джабборхоновна	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA XARAJATLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	353
Isomuxamedov Akbarjon Bahodir o'g'li	
BUYUK BRITANIYADA BILVOSITA SOLIQLAR TIZIMINING EVOLYUTSIYASI	359
Malika Sharipova Maxmudjon qizi	

BUYUK BRITANIYADA BILVOSITA SOLIQLAR TIZIMINING EVOLYUTSIYASI

Malika Sharipova Maxmudjon qizi

University of Economics and Pedagogy

Iqtisodiyot kafedrası assistenti

E-pochta: msharipova928@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada 2026-yilgacha Buyuk Britaniyada bilvosita soliqqa tortish tizimining evolyutsiyasi tahlil qilinadi. Tadqiqot uchta asosiy yo'nalishga qaratilgan: qo'shilgan qiymat solig'i (QQS), alkogol va tamaki mahsulotlariga qo'llaniladigan aksiz soliqlari hamda avtomobillar bilan bog'liq ekologik soliqlar. Tahlil natijalari Buyuk Britaniyada soliqqa tortish siyosati daromadlarni soliqqa tortishdan iste'molni soliqqa tortishga bosqichma-bosqich o'tganligini ko'rsatadi. Maqolada QQS tizimining samaradorligi va mavjud imtiyozlarning davlat byudjeti daromadlariga ta'siri baholanadi. Shuningdek, 2023-yilda amalga oshirilgan alkogol soliqlari islohoti hamda ekologik soliqlarning iqtisodiy va ekologik samaradorligi tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari yoqilg'i boji stavkalarining uzoq muddat muzlatib qo'yilishi davlat byudjeti daromadlarining kamayishiga olib kelganini, elektr avtomobillari ulushining ortishi esa amaldagi fiskal mexanizmlarni qayta ko'rib chiqishni talab etishini ko'rsatadi. Uzoq muddatli fiskal barqarorlikni ta'minlash maqsadida yo'llardan foydalanish uchun to'lov tizimi kabi yangi soliqqa tortish mexanizmlarini joriy etish zarurligi asoslanadi.

Kalit so'zlar: bilvosita soliqqa tortish, qo'shilgan qiymat solig'i (QQS), aksiz solig'i, alkogol soliqlari islohoti, yoqilg'i boji muzlatilishi, fiskal siyosat, Buyuk Britaniya.

Аннотация. В статье анализируется эволюция системы косвенного налогообложения в Великобритании до 2026 года. Исследование сосредоточено на трёх основных направлениях: налоге на добавленную стоимость (НДС), акцизах на алкогольную и табачную продукцию, а также экологических налогах, связанных с использованием автомобилей. Результаты исследования показывают, что налоговая политика Великобритании постепенно смещается от налогообложения доходов к налогообложению потребления. В статье оцениваются эффективность системы НДС и влияние действующих налоговых льгот на доходы государственного бюджета. Кроме того, рассматриваются реформа акцизного налогообложения алкогольной продукции, проведённая в 2023 году, а также экономическая и экологическая эффективность экологических налогов. Установлено, что длительное замораживание ставок топливной пошлины привело к сокращению бюджетных поступлений, а рост числа электромобилей требует пересмотра действующих фискальных механизмов. Обосновывается необходимость внедрения новых инструментов налогообложения, включая систему платы за пользование автомобильными дорогами, для обеспечения долгосрочной устойчивости государственных финансов.

Ключевые слова: косвенное налогообложение, налог на добавленную стоимость (НДС), акцизный налог, реформа налогообложения алкогольной продукции, замораживание топливной пошлины, фискальная политика, Великобритания.

Abstract. This article examines the evolution of the United Kingdom's indirect taxation system up to 2026. The study focuses on three key areas: Value Added Tax (VAT), excise duties on alcohol and tobacco products, and environmental taxes related to motor vehicles. The findings indicate that the UK tax system has gradually shifted from income taxation toward consumption-based taxation. The paper evaluates the effectiveness of the VAT system and assesses the impact of existing exemptions on government revenue. It also analyzes the 2023 alcohol duty reform and the economic and environmental effectiveness of environmental taxes. The results show that the prolonged freeze on fuel duty rates has reduced government revenue, while the increasing adoption of electric vehicles necessitates a reconsideration of current fiscal mechanisms. The study concludes that introducing new taxation instruments, such as a road pricing system, is essential for ensuring long-term fiscal sustainability.

Keywords: indirect taxation, Value Added Tax (VAT), excise duty, alcohol duty reform, fuel duty freeze, fiscal policy, United Kingdom.

KIRISH

Britaniya hukumatining mablag' yig'ish usuli ma'lum bir qarama-qarshilikka asoslanadi. Odamlar odatda daromad solig'i va milliy sug'urta badallari kabi soliqlar haqida ko'proq gapiradilar. Aslida esa hukumat o'z daromadining katta qismini bilvosita soliqlardan oladi. Bular odamlar sotib oladigan tovar va xizmatlarga qo'yiladigan soliqlardir.

So'nggi 50 yil davomida Buyuk Britaniya davlat daromadlarini shakllantirish usulini o'zgartirdi. Endilikda

hukumat odamlarning ishlab topgan daromadidan ko'ra, ularning sarf-xarajatlariga ko'proq tayanadi. Bilvosita soliqlar endi iqtisodiyotning ayrim sohalarini tartibga solish vositasi bo'lib qolmay, davlat uchun muhim daromad manbaiga aylangan. Qo'shilgan qiymat solig'i (QQS yoki VAT) buning muhim qismidir. Bundan tashqari, alkogol mahsulotlari, tamaki va yoqilg'iga qo'yiladigan soliqlar ham mavjud. Ushbu soliqlar har yili yuzlab milliard funt sterling daromad keltiradi. Ular, bir tomondan, davlat xizmatlarini moliyalashtirishga yordam bersa, ikkinchi tomondan, odamlarning xulq-atvorini o'zgartirishga qaratilgan.

Bu o'zgarish tasodifan yuz bermagan. 1979-yilda hukumat odamlarni ko'proq ishlash va investitsiya qilishga rag'batlantirish maqsadida ayrim soliqlarni pasaytirishga qaror qildi. Davlat byudjetidagi muvozanatni saqlash uchun esa QQS stavkasi oshirildi. Shundan buyon ushbu model yanada kengaydi. Bugungi kunda Buyuk Britaniyaning bilvosita soliqlar tizimi bir qator muammolarga duch kelmoqda. Masalan, QQS unchalik samarali emas, chunki oziq-ovqat kabi ayrim mahsulotlar undan ozod qilingan. Shuningdek, hukumat sog'liqni saqlash maqsadlariga moslashish uchun alkogol mahsulotlariga qo'yiladigan soliqlarni ham qayta ko'rib chiqishi kerak.

Muhim muammolardan yana biri ekologik soliqlardir. Ushbu soliqlar atrof-muhitni ifloslantiruvchi faoliyatni cheklash maqsadida joriy etiladi. Biroq ular o'z maqsadiga muvaffaqiyatli erishsa, davlat uchun kamroq daromad keltiradi. Ekologik soliqlarning asosiy qismi yoqilg'idan olinadi. Elektr avtomobillari sonining ortib borishi va yoqilg'i aksizlarining uzoq muddat muzlatib qo'yilgani sababli hukumat moliyasida katta daromad yetishmovchiligi yuzaga kelmoqda. Buyuk Britaniya o'zgarib borayotgan iqtisodiyot sharoitida faoliyat yuritar ekan, soliqlar tizimini tushunish nihoyatda muhimdir. Ushbu maqola mazkur soliqlarning vaqt davomida qanday o'zgarganini tahlil qiladi. Shuningdek, hukumatning daromadga bo'lgan ehtiyoji, iste'molchilarning o'zgarib borayotgan xulq-atvori va ekologik maqsadlar o'rtasida qanday muvozanat saqlanishi o'rganiladi. Britaniya davlati davlat daromadlariga bo'lgan ehtiyojini iste'molchilarning o'zgaruvchan xulq-atvori hamda global ekologik talablar bilan muvozanatlashtirishi zarur.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Buyuk Britaniya soliq tizimi so'nggi ellik yil davomida sezilarli darajada o'zgardi. Odamlar odatda Daromad solig'i (Income Tax) va Milliy sug'urta badallari (National Insurance) kabi soliqlar haqida ko'proq gapirsalar-da, hukumat daromadlarining katta qismini bilvosita soliqlardan oladi. Bilvosita soliqlar do'konlar, ishlab chiqaruvchilar va xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar tomonidan yig'iladi, ammo ularning haqiqiy yukini yakuniy iste'molchilar ko'taradilar.

Ushbu tahlil Buyuk Britaniyaning bilvosita soliqlar tizimining uchta asosiy tarkibiy qismini ko'rib chiqadi: Qo'shilgan qiymat solig'i (QQS yoki VAT), alkogol va tamaki kabi ayrim mahsulotlarga qo'yiladigan aksiz soliqlari hamda ekologik soliqlar. Ushbu soliqlarning XX asrdan hozirgi kungacha bo'lgan rivojlanishini o'rganish orqali hukumat o'z faoliyatini qanday moliyalashtirishi va iste'molchilar xatti-harakatlariga qanday ta'sir ko'rsatishga harakat qilishini tushunish mumkin.

1. Qo'shilgan qiymat solig'ining (QQS) rivojlanishi

Qo'shilgan qiymat solig'i Buyuk Britaniyada 1973-yil 1-aprelda moliya vaziri Entoni Barber tomonidan joriy etilgan. Buyuk Britaniya Yevropa Iqtisodiy Hamjamiyatiga (hozirgi Yevropa Ittifoqi) qo'shilayotganligi sababli QQSni joriy etishga majbur bo'lgan. QQS avvalgi ikkita soliq turining o'rnini egalladi: hashamatli tovarlarga qo'yiladigan Xarid solig'i (Purchase Tax) va xizmat ko'rsatish sohasidagi ish beruvchilardan olinadigan Selektiv bandlik solig'i (Selective Employment Tax).

Dastlab QQS iste'mol tovarlariga qo'yiladigan nisbatan kichik soliq bo'lgan. Biroq vaqt o'tishi bilan u hukumat uchun eng muhim daromad manbalaridan biriga aylandi.

1979-yildagi fiskal o'zgarish va standart stavka

QQS tizimidagi eng katta o'zgarish 1979-yil iyun oyida yuz berdi. Margaret Tetcher boshchiligidagi yangi konservativ hukumat va moliya vaziri Jefri Xou daromad soliqlarini kamaytirish hamda yo'qolgan daromadni iste'mol soliqlarini oshirish orqali qoplashga qaror qildi. Daromad solig'ining asosiy stavkasi 33 foizdan 30 foizga, eng yuqori stavkasi esa 83 foizdan 60 foizga tushirildi. Ushbu yo'qotishni qoplash uchun QQS stavkasi 8 foizdan 15 foizga oshirildi. Natijada hukumatning QQSdan oladigan daromadi deyarli bir kechada ikki baravar ko'paydi.

Keyingi hukumatlar ham QQSdan turli siyosiy maqsadlar va moliyaviy inqirozlarga javob berish vositasi sifatida foydalandilar.

1991-yildagi oshirish. Moliya vaziri Norman Lamont QQS stavkasini 15 foizdan 17,5 foizga oshirdi. Bu qaror Community Charge, ya'ni "Poll Tax" deb nomlangan soliq yukini kamaytirish uchun qo'shimcha mablag' yig'ish maqsadida qabul qilingan edi.

2008-yildagi favqulodda pasaytirish. 2008-yil dekabr oyida moliya vaziri Alister Darling QQS stavkasini vaqtinchalik ravishda 13 oy muddatga yana 15 foizga tushirdi. Ushbu choradan maqsad moliyaviy inqiroz

davrida narxlarni pasaytirish, iste'molni rag'batlantirish va iqtisodiy faollikni qo'llab-quvvatlash edi.

2011-yildagi oshirish. 2011-yil 4-yanvarda moliya vaziri Jorj Osborn QQS stavkasini 20 foizga oshirdi. Ushbu qaror moliyaviy inqirozdan keyin yuzaga kelgan byudjet taqchilligini kamaytirishga qaratilgan hukumat rejasining muhim qismi edi.

1-jadval Qo'shilgan Qiymat Solig'ining tarixiy va zamonaviy stavkalari¹

Sana	Asosiy stavka	Imtiyozli stavka	Sabab
1973-yil 1-aprel	10,0%	Mavjud emas	Yevropa Iqtisodiy Hamjamiyatiga qo'shish
1974-yil 29-iyul	8,0%	Mavjud emas	Saylov oldidan inflyatsiyani kamaytirish
1979-yil 18-iyun	15,0%	Mavjud emas	Daromad solig'i qisqartirilishini moliyalashtirish
1991-yil 1-aprel	17,5%	Mavjud emas	Community Charge ("Poll Tax") solig'ini kamaytirish
1994-yil 1-aprel	17,5%	8,0%	Maishiy yoqilg'i uchun imtiyozli stavka joriy etilishi
1997-yil 1-sentabr	17,5%	5,0%	Energiya solig'i yukini kamaytirish
2008-yil 1-dekabr	15,0%	5,0%	Moliyaviy inqiroz davridagi favqulodda iqtisodiy rag'batlantirish
2010-yil 1-yanvar	17,5%	5,0%	Inqirozdan oldingi asosiy stavkani tiklash
2011-yil 4-yanvar	20,0%	5,0%	Byudjet taqchilligini kamaytirish

1-jadvaldagi ma'lumotlar QQS stavkalaridagi o'zgarishlar oddiy yoki kichik o'zgarishlar emasligini ko'rsatadi. Ular butun iqtisodiyotga ta'sir qiladigan muhim fiskal qarorlardir. Asosiy QQS stavkasi 1979-yildagi 8 foizdan 2020-yillarning o'rtalariga kelib 20 foizgacha oshgan. Bu esa hukumatning odamlarning ishlab topgan daromadiga emas, balki ularning iste'moliga ko'proq soliq solishni afzal ko'rayotganini ko'rsatadi.

QQS yig'ish nuqtai nazaridan samarali soliq hisoblanadi. Korxonalar xarid qilgan mahsulotlari uchun to'lagan QQSni va sotgan mahsulotlaridan undirilgan QQSni muntazam hisobga olib boradilar. Shu sababli soliq deyarli avtomatik tarzda yig'iladi. Biroq ma'lumotlar QQSning past daromadli aholi uchun nisbatan adolatsiz bo'lishi mumkinligini ham ko'rsatadi. Chunki ular o'z daromadlarining katta qismini kundalik ehtiyojlarga sarflaydilar va natijada ko'proq QQS to'laydilar.

QQSning ahamiyatini to'liq tushunish uchun uning davlat byudjetiga keltiradigan daromadini ko'rib chiqish zarur. Byudjet mas'uliyati bo'yicha idora (Office for Budget Responsibility) ma'lumotlariga ko'ra, QQS har yili taxminan 175–180 milliard funt sterling daromad keltiradi. Bu uni Daromad solig'idan keyingi ikkinchi eng yirik davlat daromad manbaiga aylantiradi.

Soliq bazasining siyosiy jihati: istisnolar va nol stavkali tovarlar

Hukumatning QQSdan oladigan daromadi ikki omilga bog'liq: soliq stavkasi va soliq bazasi. Soliq bazasi — bu QQS qo'llaniladigan tovar va xizmatlarga sarflangan mablag'lar hajmidir. Hukumat qaysi mahsulot va xizmatlarni ushbu bazaga kiritish, qaysilarini esa undan chiqarib tashlash masalasini hal qilishi kerak.

Buyuk Britaniyada QQS bo'yicha ko'plab istisnolar mavjud. Oziq-ovqat mahsulotlari, suv va transport xizmatlari kabi ayrim tovar hamda xizmatlarga QQS qo'llanilmaydi. Bu amaliyot "nol stavka" (zero-rating) deb ataladi. Ushbu mahsulotlarni sotuvchi korxonalar xaridorlardan QQS undirmaydilar, biroq o'zlari xarid qilgan mahsulotlar uchun to'lagan QQSni qaytarib olish huquqiga ega bo'ladilar.

Buyuk Britaniyada nol stavkada soliqqa tortiladigan asosiy mahsulot va xizmatlar quyidagilardan iborat:

- Oziq-ovqat mahsulotlari
- Suv ta'minoti xizmatlari
- Transport xizmatlari
- Kitoblar va gazetalar
- Dori-darmonlar hamda tibbiy uskunalar
- Bolalar kiyimlari va poyabzallari

Natijada iste'molchilar xarajatlarining katta qismi QQSdan ozod etilgan bo'ladi. Iqtisodchilar QQS samaradorligini baholash uchun "QQS daromadlari nisbati" (VAT Revenue Ratio) ko'rsatkichidan foydalanadilar. Ushbu ko'rsatkich amalda yig'ilgan QQS miqdorini barcha iste'mol xarajatlari standart stavka bo'yicha soliqqa tortilganda yig'ilishi mumkin bo'lgan QQS hajmi bilan taqqoslaydi.

1 OECD. (2024). Global Revenue Statistics: Evaluating the VAT Revenue Ratio (VRR). Paris: OECD Publishing

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Buyuk Britaniyada QQS Daromadlari Nisbati taxminan 45-48 foizni tashkil etadi. Bu esa iste'mol xarajatlarning yarmidan ko'prog'i standart QQS stavkasi bilan soliqqa tortilmasligini anglatadi.

Theoretical Maximum UK VAT Base (if 20% VAT applied to all consumption)

100%

Actual UK VAT Base Harvested (due to zero-rates and exemptions)

53%*

QQS bazasini kengaytirish masalasi atrofidagi siyosiy bahslar juda keskin bo'lgan. Masalan, hukumat 1994-yilda yoqilg'iga QQS joriy qilganida, bu katta qarshiliklarga sabab bo'lgan. Dastlab ushbu soliq stavkasi 8 foiz etib belgilangan bo'lsa, keyinchalik 1997-yilda 5 foizgacha kamaytirilgan. Keyingi yillarda hukumat standart QQS stavkasi bo'lgan 20 foizni oshirmaslikka hamda keng iste'mol qilinadigan tovarlarga qo'llaniladigan nol stavkali imtiyozlarni bekor qilmaslikka harakat qildi. Buning sababi aholi yashash xarajatlarning oshishi tufayli allaqachon moliyaviy bosimni his qilayotgan edi.

Buning o'rniga hukumat "fiscal drag" (fiskal tortilish) deb ataladigan usuldan foydalandi. Bu usul kichik korxonalar va yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun QQS bo'yicha ro'yxatdan o'tish chegarasini ma'lum muddat davomida 85 ming funt sterling darajasida saqlab turishni anglatadi. 2020-yillarning o'rtalarida inflyatsiya kuchaygan davrda ko'plab korxonalar savdo hajmi oshmagan bo'lsa ham, ko'proq soliq to'lashga majbur bo'ldi. Buning sababi QQS bo'yicha ro'yxatdan o'tish chegarasi oshirilmaganligi edi. Natijada ko'proq korxonalar 20 foizlik QQS to'lash tizimiga kirdi. Yaqinda hukumat kichik bizneslarni qo'llab-quvvatlash maqsadida ushbu chegarani 90 ming funt sterlinggacha oshirdi.

2. Tovarlarga solinadigan soliqlar: "gunoh soliqlari", Laffer egri chizig'i va alkogol soliqlaridagi o'zgarishlar

Alkogol va tamaki kabi ayrim mahsulotlarga solinadigan soliqlar Buyuk Britaniyadagi eng qadimgi soliqlardan hisoblanadi. Ushbu soliqlar QQSdan farq qiladi. QQS mahsulotning yakuniy narxiga nisbatan foiz shaklida hisoblansa, aksiz soliqlari mahsulot miqdoriga asoslanadi. Masalan, ichimlik tarkibidagi alkogol miqdori soliq miqdorini belgilashi mumkin. Mazkur soliqlar ko'pincha "gunoh soliqlari" (sin taxes) deb ataladi, chunki ular inson salomatligiga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan mahsulotlar iste'molini kamaytirishga qaratilgan. Shu bilan birga, ular davlat byudjeti uchun muhim daromad manbai ham hisoblanadi. Asosiy g'oya shundan iboratki, odamlar ushbu mahsulotlarni narxi qimmatlashgan taqdirda ham sotib olishda davom etadi va natijada hukumat ulardan daromad oladi.

Soliq siyosatidagi o'zgarishlar. Yillar davomida hukumat tovarlarni soliqqa tortish usullarini o'zgartirib bordi. Masalan, tamaki va yoqilg'iga solinadigan soliqlar sezilarli darajada oshgan bo'lsa, alkogol mahsulotlariga solinadigan soliqlar ayrim davrlarda pasaygan.

Avvallari hukumat yoqilg'i soliqlarini har yili oshirib borgan. Keyinchalik bu amaliyot to'xtatildi va soliq stavkasi o'zgartirilmay qoldirildi. Natijada inflyatsiya ta'siri tufayli yoqilg'i soliqlarining real darajasi amalda pasayib bordi (2-jadval).

2-jadval
Yakuniy narx tarkibidagi soliqlarning ulushi²

Yil	Sigaretalar	Pivo	Vino	Kuchli spirtli ichimliklar	Benzin	Dizel
1978	72%	30%	45%	78%	47%	49%
1988	77%	35%	48%	69%	68%	63%
1998	81%	30%	50%	63%	82%	82%
2008	79%	29%	55%	60%	62%	58%
2020-yillar	84%	34%	59%	68%	55%	53%

Jadval turli mahsulotlarning yakuniy narxida soliqlarning ulushi qanchalik ekanligini ko'rsatadi. Masalan, sigaretalar narxidagi soliq ulushi 1978-yildagi 72 foizdan 2020-yillarda 84 foizgacha oshgan. Buning sababi

2 Office for Budget Responsibility. (2024). Economic and Fiscal Outlook – November 2024 (Analysis of the Fuel Duty Freeze). London: OBR

hukumatning chekishni kamaytirish va aholining sog'lig'ini yaxshilashga intilishidir.

Sigaretalar. Sigaretalarga solinadigan soliqlar yillar davomida sezilarli darajada oshib bordi. Buning asosiy maqsadi, ayniqsa, yoshlar uchun chekishni qimmatroq qilish va tamaki mahsulotlari iste'molini kamaytirishdan iborat.

Yoqilg'i. 1990-yillarda yoqilg'iga solinadigan soliqlar juda yuqori darajada bo'lgan. Biroq keyinchalik ularning darajasi pasaydi. Bunga sabab hukumatning yoqilg'i soliqlarini har yili oshirish amaliyotidan voz kechganligidir.

Alkogol. Alkogol mahsulotlariga solinadigan soliqlar yillar davomida sezilarli o'zgarishlarga uchradi. Masalan, 2000-yillarda kuchli spirtli ichimliklarga qo'yilgan soliq stavkalari kamaytirildi. So'nggi yillarda esa ushbu soliqlar yana oshirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

2023-yilda hukumat alkogol mahsulotlarini soliqqa tortish tizimini isloh qildi. Ilgari turli xil alkogol mahsulotlari har xil stavkalar bo'yicha soliqqa tortilgan bo'lsa, yangi tizimda barcha alkogol mahsulotlari ularning spirtlilik darajasiga qarab soliqqa tortiladigan bo'ldi. Bu shuni anglatadiki, tarkibida alkogol miqdori yuqori bo'lgan ichimliklar past spirtlilik darajasiga ega ichimliklarga nisbatan ko'proq soliqqa tortiladi.

Shuningdek, hukumat alkogol mahsulotlarining spirtlilik darajasiga asoslangan soliq toifalari (tax bands) tizimini ham joriy etdi. Masalan, tarkibidagi alkogol miqdori 3,5 foizdan kam bo'lgan ichimliklar kuchliroq ichimliklarga qaraganda pastroq soliq stavkasi bo'yicha soliqqa tortiladi. Bu tizim ishlab chiqaruvchilarni past spirtlilik darajasiga ega mahsulotlar ishlab chiqarishga rag'batlantirish hamda aholining sog'lig'ini yaxshilashga xizmat qiladi (3-jadval).

3-jadval

Alkogol mahsulotlari bo'yicha soliq stavkalaridagi o'zgarishlar³

Alkogol turi	1978-yilgi soliq stavkasi	2008-yilgi soliq stavkasi	2023-yilgi soliq stavkasi
Pivo	£14.61	£14.96	£21.01 (standart stavka) / £19.08 (bochka pivosi uchun stavka)
Vino	£25.85	£16.19	£28.50 (yagona stavka)
Kuchli spirtli ichimliklar	£45.29	£21.35	£31.64 (yagona stavka)

Jadval alkogol mahsulotlarining turli turlari bo'yicha soliq stavkalari yillar davomida qanday o'zgarganligini ko'rsatadi. Masalan, kuchli spirtli ichimliklarga qo'yilgan soliq stavkasi 1978-yildagi 45,29 funt sterlingdan 2023-yilda 31,64 funt sterlinggacha kamaygan. Biroq hukumat so'nggi yillarda avvalgi pasayishlarni qisman qoplash maqsadida ushbu mahsulotlarga soliq stavkalarini yana oshirdi.

Hukumat alkogol mahsulotlariga solinadigan soliqlardan har yili taxminan 12,5–13 milliard funt sterling miqdorida daromad oladi. Bu juda katta mablag' bo'lib, sog'liqni saqlash, ta'lim va boshqa muhim davlat xizmatlarini moliyalashtirishga yordam beradi.

Biroq alkogol va yoqilg'i kabi mahsulotlarga qo'yilgan juda yuqori soliq stavkalari ayrim hollarda hukumatning ushbu soliqlardan oladigan daromadini kamaytirishi mumkin. Bu holat iqtisodiyotda Laffer egri chizig'i (Laffer Curve) deb ataladigan nazariya bilan izohlanadi.

Laffer egri chizig'iga ko'ra, soliq stavkalari haddan tashqari yuqori bo'lsa, iste'molchilar ushbu mahsulotlarni soliqlar pastroq bo'lgan boshqa mamlakatlardan sotib olishga harakat qilishi yoki noqonuniy bozorlardan xarid qilishi mumkin. Natijada soliq bazasi qisqaradi va hukumatning soliq tushumlari kamayadi.

Shunday qilib, soliq siyosatini ishlab chiqishda hukumat nafaqat yuqori stavkalar orqali ko'proq daromad olishni, balki iste'molchilarning xatti-harakatlari va bozor reaksiyalarini ham hisobga olishi zarur. Yuqori soliq stavkalari har doim ham yuqori byudjet daromadlarini anglatmaydi.

1978–2008-yillar oralig'ida hukumat kuchli spirtli ichimliklarga solinadigan soliqlarni pasaytirdi. Bu noqonuniy savdo va chegaralararo xaridlar hajmini kamaytirishga yordam berdi hamda hukumatning ushbu soliqlardan barqarorroq daromad olishini ta'minladi. Shu bilan birga, hukumat kuchli spirtli ichimliklarni soliqqa tortish tizimini ham o'zgartirdi va alkogol miqdori yuqori bo'lgan ichimliklarga nisbatan yuqoriroq soliq stavkalarini qo'llay boshladi. Bu aholining sog'lig'ini yaxshilashga xizmat qilishi kutilmoqda.

3. Ekologik soliqqa tortish: avtomobil transportidan olinadigan daromadlar va yoqilg'i solig'i stavkasini muzlatib qo'yish paradoksi

3 HM Treasury. (2023). Spring Budget 2023: Alcohol Duty Overhaul. London: Open Government Licence

1-rasm. Buyuk Britaniyada kuchli spirtli ichimliklar uchun aksiz solig'ining Laffer egri chizig'i⁴

Hukumat soliqlardan atrof-muhitni muhofaza qilish va ifloslanish darajasini kamaytirish vositasi sifatida foydalanadi. Ushbu soliqlarning maqsadi korxonalar va fuqarolarni o'zlari keltirib chiqarayotgan ekologik zarar uchun to'lov qilishga undashdir.

Buyuk Britaniyada ekologik soliqlar davlat byudjetiga har yili taxminan 40–45 milliard funt sterling daromad keltiradi. Biroq ushbu daromadlarning katta qismi transport vositalaridan olinadigan soliqlar, xususan yoqilg'i solig'i va avtomobil soliqlari hisobidan shakllanadi. Bu esa muvozanatli tizim hisoblanmaydi, chunki boshqa ifloslantiruvchi faoliyat turlari nisbatan kamroq soliqqa tortiladi.

Transport soliqlarining ustunligi. Ekologik soliqlardan tushadigan daromadlarning asosiy qismini ikki turdagi soliq ta'minlaydi:

Yoqilg'i aksizi (Fuel Duty)

Bu avtomobil egalari sotib oladigan benzin va dizel yoqilg'isiga qo'yiladigan soliqdir.

Transport vositalari aksiz solig'i (Vehicle Excise Duty – VED)

Bu avtomobil egalari yo'llarda harakatlanish huquqi uchun har yili to'laydigan soliqdir.

Ushbu ikki soliq va ularga qo'shimcha ravishda undiriladigan QQS birgalikda ekologik soliqlardan tushadigan jami daromadlarning 90 foizdan ortig'ini ta'minlaydi. Shu sababli Buyuk Britaniyaning ekologik soliq tizimi katta darajada avtomobil transporti bilan bog'liq soliq'larga tayanadi.

Quyidagi 4-jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, hukumat yoqilg'i solig'i stavkalarini oshirmagani sababli juda katta miqdorda daromaddan mahrum bo'lgan. Real qiymatda hisoblaganda, bugungi yoqilg'i solig'i darajasi 2010-yildagiga nisbatan 30 foizdan ortiq arzonlashgan.

Natijada hukumat ushbu yo'qotilgan mablag'larni qoplash uchun boshqa manbalarni izlashga majbur bo'ldi. Biroq bu vazifa oson bo'lmadi.

Ekologik soliqlarning paradoksi. Soliq siyosatida muhim bir muammo mavjud: agar soliq o'z maqsadiga muvaffaqiyatli erishsa, u hukumatning ushbu soliqdan oladigan daromadini kamaytirishi mumkin. Buning sababi shundaki, korxonalar va fuqarolar soliqqa tortilayotgan faoliyat yoki mahsulotlardan voz kechishga harakat qiladilar. Ayniqsa, ekologik soliqlar aynan shunday maqsad bilan joriy etiladi, ya'ni ifloslanishni kamaytirish uchun.

Masalan, chiqindilarni poligonlarga joylashtirish uchun undiriladigan Landfill Tax samarali ishlagan. Ushbu soliq natijasida korxonalar va aholi poligonlarga yuboradigan chiqindilar hajmini sezilarli darajada kamaytirdi. Bu ekologik jihatdan ijobiy natija hisoblanadi.

Biroq buning natijasida hukumat ushbu soliqdan avvalgiga qaraganda kamroq daromad ola boshladi. Demak, ekologik soliqlar muvaffaqiyatli ishlagan sari ularning fiskal ahamiyati kamayib boradi. Bu esa davlat byudjeti uchun yangi daromad manbalarini izlash zaruratini keltirib chiqaradi (4-jadval).

4 Adam, S., Browne, J. va Heady, C. (2010). "Taxation in the UK", The Mirrlees Review: Dimensions of Tax Design asarida. Oxford: Oxford University Press, 1–43-betlar.

4-jadval Yoqilg'i solig'i stavkasini muzlatib qo'yishning makroiqtisodiy ta'siri⁵

Moliyaviy davr	Qonunchilikda ko'zda tutilgan yoqilg'i solig'i stavkasi (RPI indeksiga moslashtirilgan)	Amalda qo'llangan yoqilg'i solig'i stavkasi	G'aznachilikning yillik yo'qotilgan daromadi (taxminan)	Davlat sektori uchun jami fiskal xarajat
2011–12	58.95 pens/litr	57.95 pens/litr	~£800 million	£800 million
2015–16	64.20 pens/litr	57.95 pens/litr	~£3.2 milliard	£11.5 milliard
2019–20	71.10 pens/litr	57.95 pens/litr	~£5.5 milliard	£38.0 milliard
2022–23	82.40 pens/litr	52.95 pens/litr	~£9.1 milliard	£74.5 milliard
Hozirgi davr	96.50 pens/litr	52.95 pens/litr	~£12.4 milliard	£120 milliarddan ortiq

XULOSA VA TAKLIFLAR

Buyuk Britaniyada soliqlarni yig'ish tizimi yillar davomida sezilarli darajada o'zgardi. Hukumat bir tomondan davlat byudjeti uchun yetarli daromad olish, ikkinchi tomondan esa aholi farovonligi va atrof-muhitni muhofaza qilish maqsadlari o'rtasida muvozanatni saqlashga harakat qilib kelmoqda. 1979-yildan boshlab iste'mol soliqlari davlat daromadlarining muhim manbaiga aylangan davrdan to hozirgi kungacha egri soliqlar mamlakat byudjetida tobora muhim o'rin egallab bormoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, hukumatning soliq siyosati iqtisodiy samaradorlik va ijtimoiy adolat o'rtasidagi murakkab muvozanatni saqlashga majbur. Qo'shilgan qiymat solig'i (QQS) har yili taxminan 180 milliard funt sterling miqdorida daromad keltiradi. Biroq amaldagi tizim ushbu soliqning maksimal darajada daromad keltirishiga imkon bermaydi. Chunki oziq-ovqat mahsulotlari va bolalar kiyimlari kabi ayrim tovarlar QQSdan ozod qilingan. Bu kam daromadli aholini qo'llab-quvvatlashga xizmat qilsa-da, davlat byudjeti uchun ma'lum miqdordagi daromad yo'qotilishiga ham sabab bo'ladi.

Aksiz soliqlari, ya'ni «gunoh soliqlari» (sin taxes) ham vaqt o'tishi bilan sezilarli darajada o'zgardi. Hozirgi kunda alkogol mahsulotlari ularning tarkibidagi spirt miqdoriga qarab soliqqa tortiladi. Bu esa ishlab chiqaruvchilarni tarkibida alkogol miqdori pastroq bo'lgan ichimliklarni ishlab chiqarishga rag'batlantiradi. Shuningdek, hukumat bochkadan quyib sotiladigan ichimliklarni taklif qiluvchi pab va barlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida ularga ayrim soliq yengilliklarini ham taqdim etmoqda.

Transport vositalariga oid soliqlar esa jiddiy muammolarga duch kelmoqda. Hukumat avtomobil egalari olinadigan soliqlardan katta miqdorda daromad oladi, biroq bu uzoq muddatli istiqbolda barqaror moliyalashtirish manbai hisoblanmaydi. Yoqilg'i solig'i stavkalari uzoq vaqt davomida oshirilmaganligi sababli davlat katta miqdordagi potensial daromaddan mahrum bo'ldi. Bundan tashqari, elektr transport vositalarining ommalashuvi natijasida yoqilg'i soliqlaridan tushadigan mablag'lar yanada kamayib bormoqda.

Davlat soliq tizimining asosiy muammosi shundaki, samarali ishlaydigan soliqlar vaqt o'tishi bilan o'z daromad bazasini qisqartiradi. Atrof-muhitni muhofaza qilishga qaratilgan soliqlar odamlar va korxonalarni ekologik zararli faoliyatlardan voz kechishga undaydi. Natijada ushbu soliqlardan tushadigan daromad ham kamayadi.

Kelajakda davlat byudjetining barqarorligini ta'minlash va kam daromadli aholi manfaatlariga zarar yetkazmaslik uchun hukumat egri soliqlar bo'yicha yangi yondashuvlarni ishlab chiqishi zarur. Bunga yo'llardan foydalanish uchun to'lovlar (road pricing)ni joriy etish yoki QQS qo'llaniladigan tovar va xizmatlar doirasini kengaytirish kabi choralar kirishi mumkin.

Umuman olganda, Buyuk Britaniya soliq tizimi iqtisodiyot, texnologiyalar va ekologik siyosatdagi o'zgarishlarga moslasha oladigan darajada moslashuvchan bo'lishi kerak. Faqat shundagina davlat zarur byudjet daromadlarini saqlab qolishi va bir vaqtning o'zida ijtimoiy hamda ekologik maqsadlarga erisha oladi.

5 Office for Budget Responsibility. (2024). Economic and Fiscal Outlook – November 2024 (Analysis of the Fuel Duty Freeze). London: OBR

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Adam, S., Browne, J., & Heady, C. (2010). **Taxation in the UK**. In *The Mirrlees Review: Dimensions of Tax Design* (pp. 1–43). Oxford: Oxford University Press.
2. HM Revenue & Customs. (2023). *Alcohol Duty Reform: Guidance on the New Strength-Based System and Draught Relief*. London: GOV.UK.
3. HM Treasury. (2023). *Spring Budget 2023: Alcohol Duty Overhaul*. London: Open Government Licence.
4. Office for Budget Responsibility. (2024). *Economic and Fiscal Outlook – November 2024 (Analysis of the Fuel Duty Freeze)*. London: OBR.
5. Office for National Statistics. (2025). *UK Environmental Accounts: Environmental and Motoring Taxes*. London: ONS.
6. OECD. (2024). *Global Revenue Statistics: Evaluating the VAT Revenue Ratio (VRR)*. Paris: OECD Publishing.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100